

Gestión de aulas hospitalarias de la zona norte de Chile

Management of Hospital Classrooms in the Northern Zone of Chile

Gestão de aulas hospitalares no norte do Chile

Nielka Rojas-González

Universidad Católica del Norte

<https://ror.org/02akpm128>

Antofagasta, Chile

nrojas03@ucn.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3548-635X>

Rolando Molina-Martínez

Universidad del Alba

Antofagasta, Chile

rolando.molina@udalba.cl

<http://www.orcid.org/0000-0002-9460-0546>

Oswaldo Pizarro-Guzmán

Centro educativo de desarrollo integral GOLEMAN

Antofagasta, Chile

golemanafta@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-7293-9180>

Marcelo Valdivia-Fajardo

Universidad del Alba

Antofagasta, Chile

marcelo.valdivia@aa.udaalba.cl

<https://orcid.org/0009-0004-0945-2932>

Resumen:

Propósito. Este estudio describe los procesos de gestión de las aulas hospitalarias de una corporación educacional de Chile, que gestiona nueve entidades, en que se desarrolla el proceso de escolarización de niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad, sometidos a hospitalización o tratamientos médicos ambulatorios y/o domiciliarios. **Metodología.** La investigación es cualitativa, se analizan relatos de cinco profesionales de las aulas hospitalarias, la información se transcribe y se organiza de acuerdo a las categorías. **Discusión.** El análisis se focaliza en el funcionamiento de las aulas hospitalarias y la contribución a la continuidad de estudios de los escolares enfermos. **Conclusiones.** Las aulas hospitalarias se caracterizan por la flexibilidad educativa mediante el desarrollo de clases organizadas en la metodología de aprendizaje basada en proyectos, y su organización está constituida por lineamientos y liderazgos que trabajan desde la corriente constructivistas, con aportes e ideas en que el estudiante es gestor de su aprendizaje.

Palabras claves: Aula hospitalaria; profesor hospitalario; metodologías de aprendizaje; liderazgo escolar.

Abstract:

Purpose. This study describes the management processes of the hospital classrooms of an educational corporation in Chile, which manages nine entities, in which the process of schooling children and young people in a situation of illness, undergoing hospitalization or outpatient medical treatment and / or homes. **Methodology.** The research is qualitative, reports from five professionals from hospital classrooms are analyzed, the information is transcribed and organized according to categories. **Discussion.** The analysis focuses on the functioning of hospital classrooms and the contribution to the continuity of the studies of sick schoolchildren. **Conclusions.** The hospital classrooms are characterized by

educational flexibility through the development of classes organized in the project-based learning methodology, and their organization is made up of guidelines and leadership that work from the constructivist current, with contributions and ideas in which the student is a manager of your learning.

Keywords: Hospital Classrooms; Hospital professor; Learning Methodologies; School Leadership.

Resumo

Propósito. Este estudo descreve os processos de gestão das salas de aula hospitalares de uma corporação educacional no Chile, que administra nove entidades, nas quais o processo de escolarização de crianças e jovens em situação de doença, internação ou tratamento médico ambulatorial e/ou domiciliar.

Metodologia. A pesquisa é qualitativa, analisam-se relatos de cinco profissionais das salas de aula do hospital, as informações são transcritas e organizadas em categorias. **Discussão.** A análise enfoca o funcionamento das salas de aula do hospital e a contribuição para a continuidade dos estudos dos escolares doentes.

Conclusões. As salas de aula hospitalares caracterizam-se pela flexibilidade educacional por meio do desenvolvimento de aulas organizadas na metodologia de aprendizagem baseada em projetos, sendo sua organização composta por orientações e lideranças que trabalham a partir da corrente construtivista, com contribuições e ideias nas quais o aluno é gestor do seu aprendizado.

Palavras-clave: Classe de hospitalidade; professor hospitalar; metodologias de aprendizagem; liderança escolar.

Introducción

La creación de escuelas y aulas hospitalarias en Chile es un mandato de la Ley de Integración Social 19.284, Artículo 31, y su Reglamento para la Educación, Decreto Supremo N°1 del año 1998. En el cual, se establece la necesidad de adoptar medidas que posibiliten a los escolares que por razones de salud deban

permanecer en centros hospitalarios, para que puedan continuar recibiendo la atención educativa ([Ministerio de Educación de Chile \[MINEDUC\], 2003](#)).

Las aulas hospitalarias funcionan preferentemente dentro del recinto hospitalario, en dependencias de centros de salud mental, centros de salud familiar, centros oncológicos y en los domicilios de los estudiantes-pacientes (Programa de Educación Especial) ([MINEDUC, 2003](#)), no reemplazan ni pretenden suplir a la escuela de origen del estudiante que accede a ella. En su definición, se conceptualizan como establecimientos educacionales que entregan educación compensatoria a escolares de educación especial, parvularia, básica y media que se encuentren hospitalizados, apoyando pedagógicamente a los estudiantes durante el tiempo de internado y de recuperación ([Arredondo, 2020](#)).

Las aulas hospitalarias tienen como objetivos responder a las necesidades educativas de los estudiantes-pacientes, garantizar la continuidad de estudios para el momento de la incorporación a su colegio de origen, evitando así la marginación del sistema educacional formal y de esta forma aminorar el retraso escolar y la desmotivación provocada por la inasistencia ([Aznar et al, 2007](#)).

Por lo cual, el rol del equipo directivo es generar las condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar en el trabajo en pos de construir una buena escuela que se enmarca en un establecimiento de calidad, inclusiva y que mejore constantemente. Implicando trabajar en múltiples dimensiones y tareas asociadas al quehacer del proceso educativo. Por lo cual, resulta necesario definir funciones que desarrollan los profesionales directivos del aula hospitalaria, que no se encuentran actualmente delimitadas en la normativa vigente y que desempeñan los directores o encargados de las aulas hospitalarias, tal como mencionan [Palomares-Ruiz et al. \(2016\)](#), para seguir avanzando y dar a los estudiantes y a su familia una educación inclusiva de calidad.

El método de intervención de las aulas hospitalarias considera actividades y herramientas pedagógicas que permiten la marcha cotidiana de la institución, lo que enlaza la aplicación y adaptación de planes y programas de estudios, para los

distintos niveles educativos. Además de la gestión administrativa y financiera de los recursos que se maneja, como también la asignación de funciones y actividades que se realizan con la comunidad. Por ejemplo, la implementación de proyectos de innovación para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes-pacientes pertenecientes a las aulas hospitalarias.

Este artículo tiene por objetivos: 1) analizar la gestión de aulas hospitalarias bajo la gestión de una Corporación Educacional; 2) describir cómo se gestiona la visión estratégica en la educación de las aulas hospitalarias; 3) describir cómo se desarrollan las capacidades profesionales en la educación de las aulas hospitalarias; 4) describir la gestión de la participación de la comunidad con las aulas hospitalarias; 5) describir la gestión de los procesos de enseñanza en materia de inclusión y, por último 6) describir la gestión de los procesos de metodología de enseñanza en las aulas hospitalarias.

En las secciones que siguen se define la pedagogía hospitalaria y objetivos preponderantes que la caracterizan, sus funciones en Chile; desglosando la población beneficiada de la pedagogía hospitalaria y las características que poseen las escuelas y aulas hospitalarias, desde su modelo pedagógico en la atención educativa y el rol que cumple el profesor hospitalario como un agente mediador.

El estudio considera nueve aulas hospitalarias de la zona norte de Chile (siete regiones) que son gestionadas por una Corporación Educacional. Institución que colabora en lo educativo con el Estado, a través de labores orientadas a facilitar la reinserción oportuna del paciente-estudiante a su establecimiento de origen y a la comunidad. La discusión considera relatos de los sujetos informantes de la Corporación Educacional, con el fin de orientar hacia la comprensión de cómo se genera la gestión de aulas hospitalarias en el norte de Chile.

La pedagogía hospitalaria

Al referirse a la pedagogía hospitalaria se alude a la escuela o al colegio que funciona en un recinto hospitalario o sanitario, además de todas las acciones y/o

actuaciones que suceden en este espacio, mucho más allá de lo meramente escolar; es decir, es un marco de acción integral en que se incorporan todas las dimensiones de la vida diaria de un niño/a y joven. La pedagogía hospitalaria es una acción humanizadora (Gutiez & Garrido, 2020), que busca satisfacer las demandas y requerimientos generales de la población, a partir de un contexto de enfermedad.

En relación a las diversas conceptualizaciones y definiciones de la pedagogía hospitalaria, se puede señalar que en general su objeto es observar al ser humano, como un sujeto que pretende atención educativa integral, que se encuentra en un estado de limitación y por ende posee necesidades educativas especiales a partir de su enfermedad. Polaino- Lorente & Lizasoáin (1992) señalan que la pedagogía hospitalaria tiene sus orígenes en la pedagogía tradicional y que nace como ciencia para darle un sentido pedagógico a las atenciones educativas que se realizan en los distintos centros médicos. Por lo cual, se pasa de concebir la educación como bien asistencial, a una actuación con rigor de tipo científico, por lo que se deja en evidencia el carácter psicopedagógico de los procedimientos y deben entrar en funcionamiento, para así alcanzar los objetivos de aprendizajes requeridos, por lo que aquí se requiere la acción educadora de la escuela y sus profesores.

Lizasoáin (2016) manifiesta que la pedagogía hospitalaria es un área diferencial de la pedagogía que se encarga de la educación de los niños, niñas y adolescentes enfermos u hospitalizados, para que no se retrasen en su desarrollo personal ni en sus aprendizajes, también atienden las necesidades afectivas y sociales generadas como consecuencia de la hospitalización y de la enfermedad que padecen. Por lo tanto, se puede entender que la actuación de la pedagogía hospitalaria, está centrada en contextos hospitalarios, y por ende en situaciones de enfermedad, por lo general siempre asociada a espacios escolares de niños, niñas y jóvenes. Igualmente tiene un espacio en niños/as entre 0 y 3 años de edad, como también en la población adulta hospitalizada, que requieren y reclaman una atención formativa y de educación para la salud, con una mirada en mejorar su calidad de vida desde una perspectiva social, emocional y afectiva.

Funciones de la pedagogía hospitalaria

La pedagogía hospitalaria se focaliza en tres ejes que favorecen, no sólo la continuidad de los estudios, sino que además aportan a la disminución del estrés propio de la separación de la familia producto de la hospitalización, estos tres ejes se describen a continuación:

Agente reductor de la ansiedad en el niño o joven ante la hospitalización.

La situación de hospitalización genera estrés en la mayoría de los pacientes, ya que se deben someter a las rutinas propias del contexto hospitalario o del centro de salud, conllevando situaciones que limitan la autonomía e independencia, pues deben ser asistidos médicamente y en horarios distintos a sus propias rutinas. La pedagogía hospitalaria viene a emplear recursos pedagógicos, didácticos, metodológicos y psicopedagógicos, para lograr una actuación que involucre a la persona en su totalidad. Buscando reducir y aminorar los grados de ansiedad y estrés a los que se ven sometidos los niños, niñas y jóvenes, cuando se encuentran hospitalizados.

Agente educativo en ambientes clínicos.

La pedagogía hospitalaria en esencia es una pedagogía, por lo tanto, su función es educar, enseñar y formar a la persona. Debe traspasar el currículo, siendo un derecho de los ciudadanos. La pedagogía hospitalaria se orienta por el currículo nacional, pero actúa mucho más allá, flexibiliza los contenidos del currículo, y desarrolla habilidades, acomodando el proceso educativo a la situación de enfermedad de las personas, a su estado psicológico y también social.

Según [Fernández \(2000\)](#) el periodo de enfermedad se contempla como una necesidad educativa especial y el profesor hospitalario como un docente especializado. Así, la enfermedad se transforma en una necesidad educativa dentro un momento particular en la vida del estudiante, lo que viene a validar las adecuaciones, la flexibilidad y las condiciones particulares en el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Los recintos hospitalarios implican contar con gran capacidad en el control de las emociones, ya que diariamente se viven situaciones complejas y difíciles (Guillen & Mejía, 2002), siendo necesaria una vocación para enseñar y ayudar, en situaciones de estrés (Reyes et al., 2018).

Evita la discontinuidad en la vida del niño, niña o joven enfermo hospitalizado o en tratamiento.

Cuando hablamos de discontinuidad en la vida del estudiante en situación de enfermedad, no solo nos referimos a la discontinuidad de la vida cotidiana; en el caso de los niños y niñas, es no poder jugar, correr o recrearse; prácticamente alteran las rutinas habituales. En el caso de los jóvenes se pueden interrumpir las reuniones sociales, los paseos, las relaciones afectivas, disponer de su tiempo y de sus rutinas diarias, ir al colegio e incluso compartir con sus familias.

Ortigosa & Méndez (2000) señalan que “El ingreso hospitalario como consecuencia de la ruptura del bienestar físico, también repercute sobre el estado psíquico” (p.254). El romper con la cotidianidad produce un quiebre y una separación espacio-temporal, en este caso provocado por la enfermedad. Por lo que, muchos niños, niñas y jóvenes se consideran responsables de esta situación de aislamiento a la enfermedad, lo que puede conllevar a estados depresivos, de tristeza y de mucho dolor, producto de la vulnerabilidad de su espacio vital como consecuencia de su hospitalización (Ministerio de Educación de Chile, 2015).

La pedagogía hospitalaria tiene como fortaleza integrar a la persona en situación de enfermedad e incorporar al tejido social, independiente que se encuentre la persona en el recinto hospitalario. Por lo tanto, el modelo educativo referido a la pedagogía hospitalaria, considera las emociones, puesto que los afectos son muy importantes dentro de la educación (Bustos & Cornejo, 2014; Calvo, 2017).

La pedagogía hospitalaria en Chile

La pedagogía hospitalaria en América Latina tiene vigencia a partir del siglo recién pasado, siendo sus inicios en Argentina. Caffaratti (2013), reporta que en el año 1939 fue creada la primera Escuela Hospitalaria de Argentina “Dr. Silvestre Peña y Lillo” en la ciudad de Mendoza. Arredondo (2021) exterioriza que en el año 1955 se inicia una de las primeras escuelas hospitalarias de Centro América, cinco años más tarde en Chile en el Hospital Regional “Guillermo Grantt”, de la ciudad de Concepción, se creó la primera escuela hospitalaria, que en esa época entregaba atención educativa a los escolares de la enseñanza primaria obligatoria.

La pedagogía hospitalaria en Chile tiene su experiencia concreta en el año 1960 en el Hospital Regional de la ciudad de Concepción. En la década de los 90’, al amparo de fundaciones sin fines de lucro del sector privado y de corte social, funcionaron algunas aulas hospitalarias en pocos hospitales públicos de la ciudad de Santiago, que entregaban una atención educativa a escolares hospitalizados que padecían diversas patologías, especialmente a niños, niñas y jóvenes oncológicos. Estas prestaciones no tenían reconocimiento oficial por parte del Estado y no contaban para dichos efectos con el respectivo apoyo económico.

En el año 1994, se promulga por primera vez en el país la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (Ley 19.284), la que en su Artículo 31, prescribe al Ministerio de Educación, proporcionar atención educativa a los niños y niñas hospitalizados que pertenecieran al nivel de educación básica, la internación de estos estudiantes debía ser por un período de a los menos de tres meses de hospitalización. En el año 1999 se dictan los Decretos Supremos de Educación 374 y 375, y que serían reglamento de la primera Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, que permiten la creación y el funcionamiento de escuelas y aulas hospitalarias, en los recintos hospitalarios. En el año 2007, se promulga la Ley 20.201, que incorpora la atención educativa a estudiantes en situación de enfermedad de los niveles de educación parvularia y educación media. En el año 2010, la primera Ley de Integración Social es reemplazada por la Ley 20.422, la que en su Artículo 40, contiene lo contemplado en el Artículo 3 de la Ley 20.201.

Con este nuevo marco legislativo, se enfrenta una nueva etapa de la pedagogía hospitalaria, un segundo tiempo lleno de desafíos y de nuevas acciones a implementar, para así dar cumplimiento a la normativa legal y a las necesidades educativas de los estudiantes en situación de enfermedad.

Objetivos de la pedagogía hospitalaria en Chile

Uno de los objetivos primordiales dentro de la pedagogía hospitalaria es hacer efectivo el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados, evitando la marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural. Además de contribuir a la normalización de la vida de las personas hospitalizadas y/o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario. Otro de los objetivos que cumple la pedagogía hospitalaria es intervenir en forma directa en todo lo que significa el proceso de enfermedad del estudiante-paciente, para aminorar los impactos negativos de la enfermedad, de esta forma proporcionar al estudiante fortaleza para enfrentar el diario vivir.

La pedagogía hospitalaria ha resultado importante para los docentes que trabajan en esta modalidad, ya que deben ir resolviendo las situaciones imprevistas, además de los nuevos requerimientos de los estudiantes, de sus familias y del personal sanitario. Como lo expone [Aguilera \(2019\)](#) “[...] Hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de las personas que presentan necesidades educativas especiales, garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema educativo” (p. 31), esto deja expuesta la necesidad de recurrir a varias instancias para mejorar las prácticas docentes en un medio que no es el habitual al de la pedagogía tradicional, siendo fundamental conjugar el espacio de la sanidad y el proceso educativo.

Modelo Pedagógico de la atención educativa en la escuela hospitalaria

El modelo pedagógico de atención educativa a los estudiantes en situación de enfermedad, hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario, debe poseer sus propias características, pensado en dar continuidad educativa, por

lo que debe ser eminentemente creativo, muy dinámico y flexible, enfocado primeramente en la recuperación del estado de salud del escolar, y en forma secundaria a los aprendizajes. Por lo tanto, el modelo de atención educativa debe ser global y continuo; es decir, una atención integral, además de dar las respuestas educativas desde una perspectiva amplia, abarcando el período de hospitalización y de convalecencia. Por otro lado, debe existir la realización de diversas actividades que sólo es posible considerando como punto de referencia un modelo organizativo flexible, adaptable a los diversos factores con condicionantes presentes en la escuela y aula hospitalaria.

El Profesor hospitalario como un agente mediador

La labor del profesorado hospitalario debe comenzar desde el mismo momento en que el estudiante ingresa al recinto hospitalario, independientemente de su edad, de la enfermedad que padezca o de la duración de su estancia hospitalaria. Todas las características que aporten al proceso deben tenerse presente, para tomarlas como punto de referencia en la elaboración de los programas de intervención específicos, que nunca serán factores excluyentes para dejar de atender pedagógicamente.

El profesional de la pedagogía hospitalaria debe realizar una doble función, por una parte, la de educar al niño, niña y joven hospitalizado en función de cuál sea su enfermedad y el estado psicobiológico en que se encuentra; y, por otra, la de colaborar con el personal de salud, siendo conscientes de que la curación es el objetivo prioritario a la que se ha de subordinar cualquier otro aprendizaje. Por tanto, la pedagogía hospitalaria va más allá de la medicina y más allá de las ciencias de la educación, allí donde la reclaman la dignidad y la solidaridad con el estudiante enfermo-hospitalizado y/o en tratamiento médico ambulatorio y/o en reposo médico domiciliario.

El enfoque inclusivo de la pedagogía hospitalaria

La pedagogía hospitalaria, se sitúa dentro de los parámetros de lo que es la

educación inclusiva, por lo que se debe hacer hincapié en la colaboración entre los padres, hermanos, familias y los profesionales que intervienen en la escuela hospitalaria. Como a la vez se debe considerar a todos los responsables de la recuperación de los niños, niñas y jóvenes con enfermedad, ya que en este caso su calidad de vida dependerá en gran parte del estado de normalización de vida del paciente estudiante y lo que se le entregue desde la escuela y aula hospitalaria o bien desde el aula ordinaria, pero siempre teniendo presente la cultura inclusiva y la diversidad como principio de vida y como forma de ser y hacer (Grau & Ortiz, 2001).

La atención educativa que se imparte en contextos hospitalarios para estudiantes en situación de enfermedad, hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y domiciliario es de carácter inclusivo, puesto que atiende a la diversidad del colectivo de estudiantes hospitalizados, crea los espacios de atención educativa en función de las necesidades de dicho colectivo y que por ende son: aula hospitalaria, sala de hospitalización o de tratamiento y el domicilio del paciente-estudiante. Además de ser inclusiva, es una pedagogía humanizadora, que ante todo impone situaciones nuevas, pero con un carácter regularizador y por otro lado normalizador, siempre frente a un hecho que es tan evidente como lo es la del impacto de la enfermedad de un niño, niña o joven.

Metodología

En este trabajo consideramos los testimonios de profesionales de nueve aulas hospitalarias de la zona norte de Chile, gestionadas por una Corporación Educacional. Entidad que considera nueve aulas hospitalarias de la zona norte de Chile (siete regiones), institución que colabora en lo educativo con el Estado, a través de labores orientadas a facilitar la reinserción oportuna del paciente-estudiante a su establecimiento de origen y a la comunidad. Se recogen relatos de cinco profesionales: directivos, directores y coordinadores que desempeñan funciones para la Corporación Educacional. Estos relatos podemos definirlos como entrevista no estructurada, ya que provee mayor amplitud de recursos que otras entrevistas (Reyes et al. 2018). Se

realizan preguntas abiertas a los entrevistados en relación a la gestión de las aulas y organización, gestión del proceso de enseñanza y la metodología. Ello permitió luego de la transcripción de los relatos organizar la información de acuerdo a las categorías: gestión de la visión estratégica, desarrollo de capacidades profesionales, gestión de la organización, gestión de la participación de la comunidad, gestión de los procesos de enseñanza en materia de inclusión y gestión de los procesos de metodología de enseñanza en las aulas hospitalarias, con el objetivo de analizar el funcionamiento de las aulas hospitalarias y la contribución a la continuidad de estudios de los escolares. Además, se consideran documentos oficiales de trabajo de las aulas hospitalarias que permiten comentar los registros e interpretar la visión estratégica y de gestión que se orienta.

Para la discusión de la información, se registran las unidades conversacionales en matrices de codificación semántica, matrices axiales selectivas por categoría (San Martín, 2014). La información se triangula según cada sujeto de estudio y categorías para su interpretación.

Análisis y discusión

Los resultados respecto a la **gestión de la visión estratégica en la corporación educacional** muestran que como principal objetivo de estas instituciones es la reducción de abandono escolar “la visión estratégica principalmente del aula hospitalaria es darles atención a todos los estudiantes, niños desde los 4 a los 18 años, que presentan alguna patología médica”, según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Categoría Gestión de la visión estratégica

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Cobertura curricular	Cobertura curricular	Cobertura curricular	Visión estratégica organizacional	Cobertura curricular
Pedagogía hospitalaria	Reducción de abandono	Misión de la pedagogía hospitalaria	Meta institucional	Admisión
Expansión de estructura organizacional	Trayectoria pedagógica	Meta institucional	Estructura organizacional	Estructura organizacional
Empoderamiento hospitalario	Estructura organizacional	Visión de la pedagogía hospitalaria	Dotación de profesionales	Meta institucional
Protocolo individual de atención educativa	Expansión de estructura organizacional		Adecuación pedagógica ABP	

Tabla 1. Categoría Gestión de la visión estratégica

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Metodología de acción	Empoderamiento hospitalario		Evaluación de metodologías de enseñanza aprendizaje	
Meta Institucional			Potenciar las fortalezas pedagógicas	
Visión de la pedagogía hospitalaria				
Reducción fobia escolar				
Motivación escolar				

Nota: Elaboración propia.

Expresiones que concuerdan con lo que señala [Arredondo \(2021\)](#) en el cual se realiza que el objetivo primordial del aula hospitalaria es hacer efectivo el derecho a la educación del niño, niña y joven hospitalizado, evitando la marginación del sistema educativo y de contexto social y cultural. Lo que es concordante con el espíritu de la base legal de soporte en Chile reflejado en el Decreto Supremo de Educación 374/09/99. Que agrega el Título V. “De la educación de las niñas y niños en proceso de rehabilitación médico-funcional internados en establecimientos hospitalarios” y que se encarna en el documento elaborado por el Ministerio de Educación Escuelas y aulas hospitalarias, el año 2003 que “objetivo es responder a las necesidades educativas de los alumnos, garantizar la continuidad de sus estudios y su posterior reincorporación a su escuela de origen, evitando así, su marginación del sistema de educación formal y el retraso escolar”. La educación se concibe como un derecho constitucional que debe brindar las oportunidades de estudio a todo ciudadano/a de manera obligatoria, sea cual sea su condición médica, por esto apoyado además por los diversos tratados internacionales.

La segunda categoría de la gestión de las aulas hospitalarias corresponde al desarrollo de las capacidades profesionales. La estructura organizacional del Ministerio de Educación, indica que existe el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), unidad asignada para la capacitación de los docentes del sistema educativo chileno. Sin embargo, del análisis se reporta que existe un bajo nivel de capacitación ministerial, debido a que no ofrece una gama de oportunidades para quienes se desenvuelven en pedagogía hospitalaria, según se sintetiza en la [Tabla 2](#).

Tabla 2. Categoría Desarrollo de capacidades profesionales

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Bajo nivel de capacitación ministerial	Crecimiento profesional pedagógico hospitalario interno			
Crecimiento profesional pedagógico hospitalaria	Autogestión capacitación pedagogía hospitalaria	de en	Autogestión capacitación pedagogía hospitalaria	de en
Autogestión capacitación pedagogía hospitalaria interna	Oportunidad capacitación ministerial	de	Oportunidad capacitación ministerial	de
	Crecimiento profesional pedagógico hospitalario	Apoyo interno	emocional	Crecimiento profesional pedagógico hospitalario
	Organización institucional			Experiencias pedagogía hospitalaria
				Admisión
				Experiencias pedagogía hospitalaria
				Estructura organizacional MINEDUC

Nota: Elaboración propia.

Obteniéndose que la Corporación contribuye con la subvención en calidad de préstamo de recursos que el docente requiera, y potencia el conocimiento de alguna patología o enfermedad poco frecuente que permita ampliar la atención y la admisión de estudiantes que recibirán atención educativa en el aula hospitalaria. Asimismo, las aulas hospitalarias desde la experiencia docente ofrecen oportunidades de crecimiento personal y profesional y son ellos que por motivación se capacitan o concurren a seminarios externos para potenciar los saberes o estrategias pedagógicas.

Los relatos muestran que la gestión de la organización de las aulas hospitalarias (Tabla 3), se orientan por los Reglamentos y Protocolos del Ministerio de Educación de Chile.

Tabla 3. Categoría Gestión de la organización

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Estructura organizacional	Admisión	Estructura organizacional	Estructura organizacional	Formación de la unidad educativa hospitalaria
Formación de la unidad educativa hospitalaria	Dotación de profesionales	Articulación organizacional del aula hospitalaria	Roles y funciones de UTPC	Reglamento y protocolo del Ministerio de Educación
Estudio del mercado pedagógico		Liderazgo transformacional	Adecuación pedagógica	Estructura organizacional
Sustentabilidad de la unidad educativa		Información de estudiantes del aula y Ministerio de Educación	Liderazgo democrático	Modalidad de atención

Tabla 3. Categoría Gestión de la organización

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Articulación organizacional del aula hospitalaria		Adecuación pedagógica ABP	Liderazgo constructivista	Articulación con la comunidad educativa
Distribución de la carga horaria institucional		Admisión	Admisión	Distribución de la carga horaria institucional
Dotación de profesionales			Feedback con colegio de origen	Meta institucional
			Reconocimiento oficial	Feedback con colegio de origen
			Reglamento y protocolo del Ministerio de Educación	Admisión
				Dotación de profesionales
				Empatía pedagógica
				Recursos económicos y aportes

Nota: Elaboración propia.

Junto a ello cuentan con “profesores en asignaturas específicas” y “trabajan en las aulas psicopedagogos, psicólogos, expertos en educación diferencial, educadoras de párvulos”. El Modelo Pedagógico de atención educativa debe tener sus propias características denominado empatía pedagógica, y está pensado en darle continuidad educativa a un paciente-estudiante, por lo que debe ser eminentemente creativo, muy dinámico y flexible, enfocado primeramente en la recuperación del estado de salud del escolar, y en forma secundaria a los aprendizajes. En quienes desempeñan labores directivas, que permiten orientar, gestionar y desarrollar temáticas flexibles, consecuente a las modalidades de atención pedagógica, sea domicilio, clínico o aula física, o actividad que se desarrollen según aprendizajes basados en proyectos (ABP), para el mes planificado y así complementar los contenidos del currículum. Además de articular con todas las asignaturas que se imparten “En el ámbito de la Sustentabilidad de la unidad educativa”. La Corporación fomenta la participación de la comunidad dejando que los trabajadores decidan en materia de estrategias pedagógicas y puedan tomar decisiones, desarrollando un Liderazgo transformacional, como se reporta en la [Tabla 4](#).

Tabla 4. Categoría Gestión de la participación de la comunidad

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Articulación con la comunidad educativa				Difusión de aula hospitalaria
Difusión de aula hospitalaria	Apoyo académico externo	Pedagogía hospitalaria	Difusión de aula hospitalaria	Valoración de la pedagogía hospitalaria

Tabla 4. Categoría Gestión de la participación de la comunidad

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Cobertura curricular	Modalidad de atención pedagógica	Empatía pedagógica		Difusión de aula hospitalaria
Canal de comunicación	Información de estudiantes	Cobertura curricular		Estructura independiente
Colisión de matrícula o asistencia del estudiante	Feedback con colegio de origen	Visión estrategia organizacional		
Información de estudiantes del aula y Ministerio de Educación	Propuesta evaluativas y reglamento de evaluación	Meta institucional		
Feedback colegio de origen	Reglamento y protocolo del Ministerio de Educación	Admisión		
Metas institucionales		Difusión de aula hospitalaria		
Reglamento y protocolo del Ministerio de Educación		Currículo nacional		

Nota: Elaboración propia.

Además, realizan una comunicación constante con los colegios o escuelas de origen y también con los centros o establecimientos de donde fueron derivados. Se destaca, que las aulas hospitalarias son colegios por esencia inclusivos, que trabajan con una gran diversidad de estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. En que se potencian las fortalezas pedagógicas de los estudiantes, y se desarrollan habilidades según las Bases curriculares MINEDUC, las cuales son referentes fundamentales para orientar los procesos de aprendizaje integrales de los estudiantes, estableciendo los objetivos mínimos de aprendizajes que deben alcanzar los escolares. Desde esta mirada inclusiva y flexible se crean las propuestas evaluativas, reglamento de evaluación, reglamentos y protocolo del Ministerio de Educación, los cuales regulan el funcionamiento y organización del aula hospitalaria, según se va trazando en la síntesis de la [Tabla 5](#).

Tabla 5. Categoría Gestión de los procesos de enseñanza en materia de inclusión

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Modalidad de atención pedagógica			Pedagogía hospitalaria	Dotación de profesionales
Dificultad en procesos educativos	Bases curriculares Mineduc	Pedagogía hospitalaria	Adecuación pedagógica ABP	Dificultad en procesos educativos
Adecuación pedagógica ABP	Adecuación pedagógica	Empatía pedagógica	Empatía pedagógica	Adecuación pedagógica ABP
Potenciar las fortalezas pedagógicas	Reglamento y protocolo del Ministerio de Educación		Difusión de aula hospitalaria	Replicar experiencias pedagógicas internaciones
Metas institucionales	Estructura organizacional		Roles y funciones de docentes	Meta institucional

Tabla 5. Categoría Gestión de los procesos de enseñanza en materia de inclusión

Sujeto 1	Sujeto 2	Sujeto 3	Sujeto 4	Sujeto 5
Replicar experiencias pedagógicas internacionales			Liderazgo democrático	Empatía pedagógica
Estructura organizacional			Meta institucional	Pedagogía hospitalaria
Feedback con colegios de origen			Roles y funciones de UTPC	
Propuestas evaluativas y reglamento de evaluación				

Nota: Elaboración propia.

Cabe señalar que todo proceso considera el personal que desarrolla las actividades de enseñanza para escuchar ideas y promover el liderazgo democrático “temáticas que los estudiantes sabemos que les interesa” o “participativo de cada agente motivador”. Con la finalidad de mejorar las prácticas en la Pedagogía Hospitalaria se replican experiencias pedagógicas internacionales “requiere de la preparación constante de los profesores, que significa estar modificando las actividades, de estar buscando alternativas novedosas, de los países con más trayectoria, como lo es España”.

Generar espacios de formación docente y establecer los lineamientos de los roles y funciones docente, que deben desarrollar dentro de una escuela hospitalaria, toda la dotación de profesionales con la que cuente un aula hospitalaria debe estar dirigida a estimular, tratar de dar normalidad a la vida del estudiante a reducir el estrés hospitalario y favorecer la continuidad de su proceso académico. Para esto último es de gran importancia Feedback con colegio de origen “si estuvo un periodo o un informe anual, si trabajó todo el año con nosotros y el colegio de origen debe validarlas”, si bien es uno de los aspectos más débiles en el funcionamiento de las aulas hospitalarias, se debe tener una comunicación constante y fluida para mejorar el proceso educativo del estudiante-paciente y preparar su reinserción al momento del alta médica. Con la finalidad de mejorar en este ámbito, se realiza constantemente difusión de los objetivos del aula hospitalaria, para educar e informar a la comunidad sobre su función. Las aulas hospitalarias al igual que las escuelas regulares, se ven dirigidas a dar cumplimiento a todos los requerimientos del Ministerio de Educación, como son propuestas evaluativas y reglamento de evaluación, y protocolo de paciente clínico; además planificar el año escolar, con la finalidad de dar cobertura curricular.

Categoría Gestión de los procesos de metodología de enseñanza en las aulas hospitalarias

El trabajo que se realiza en las aulas hospitalarias se caracteriza por la flexibilidad educativa “en el aula hospitalaria, la edad no tiene que ver con el curso en el que está el niño, a veces están muy distantes de la realidad del alumno”. Mediante el desarrollo de clases diferentes basadas en la metodología de ABP, con una planificación de carácter mensual y desde un enfoque de innovaciones curriculares que permiten a los estudiantes trabajar de manera autónoma y colaborativa, buscando transferir el aprendizaje a situaciones reales o cotidianas “los docentes deben ser agentes motivadores y guía para el desarrollo de esta metodología, siendo estas sus funciones educativas; en las diferentes modalidades de atención pedagógica, sea domicilio, clínica o aula (sala de clases). Dando cobertura curricular; a los estudiantes profundizando, desarrollando e incorporando los conocimientos a través de los objetivos de aprendizaje según el currículum nacional educativo.

Si bien un aula hospitalaria es un colegio, ellas están dirigidas tanto a dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje, para la adquisición de conocimientos de los estudiantes y además cumplen la función de acompañar y dar normalidad a la vida del niño en condición de enfermedad, es por esto que se debe ser creativos al momento de la intervención con el estudiante buscando innovación curricular. Para esto se implementa en las aulas hospitalarias la metodología de ABP, que se fundamenta en el paradigma constructivista, la cual se centra en el estudiante, es él quien construye y adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes, a través de la investigación. Esta metodología se implementa debido a que se adapta a las diferentes formas de aprendizaje y a la variedad de estudiantes que son atendidos en el aula hospitalaria, y en la búsqueda de experiencias pedagógicas a mejorar, la cual tiene dos de las tres modalidades de atención: domiciliaria, en aula y clínica, la hospitalización se hace más complicada debido a los periodos de estancias variantes de los estudiantes.

Conclusiones

De acuerdo a los objetivos del estudio se establece que la gestión de las aulas hospitalarias tiene como uno de sus objetivos centrales la disminución del abandono escolar, dado que esto otorga cobertura a los niveles de enseñanza prebásica, básica y media, reguladas y supervisadas por el Ministerio de Educación, teniendo propuestas evaluativas, reglamento de evaluación y protocolo de paciente clínico. A través de la difusión del aula hospitalaria se pretende informar y formar a los diferentes establecimientos educativos, médicos y población en general sobre la forma de funcionamiento.

El trabajo que se realiza en las aulas hospitalarias se caracteriza por la flexibilidad educativa mediante el desarrollo de clases diferentes basadas en la metodología de aprendizaje basado en proyecto, estas tienen una planificación de carácter mensual, de tal forma se hace referencia que las aulas hospitalarias presentan innovaciones en términos curriculares, esto reflejado en experiencias de tipo pedagógicas que permite a los estudiantes trabajar de manera autónoma y colaborativa. Esto, busca transferir el aprendizaje contextualizado en situaciones reales o cotidianas, lo que realza la importancia de determinar qué tipo de enseñanza y qué recursos suplementarios se necesitan para conseguir una mejor educación en un ambiente más integrador (Aguilera, 2019).

Dentro de la gestión se establece que los docentes sean agentes motivadores, que sean capaces de guiar el desarrollo del proceso con metodologías acorde a lo pertinente del aula hospitalaria, siendo estas funciones educativas relevantes en las diferentes modalidades de la atención pedagógica, ya sea domiciliaria, clínica o de aula (sala de clases). Esto se realiza otorgando cobertura curricular a cada uno de los estudiantes. Se trabaja con los objetivos de aprendizaje según el currículo para tratar de cubrir todos los contenidos propuestos.

Referido a la capacitación de los docentes, cabe señalar que esto se realiza a través del Ministerio de educación, pues existe un departamento que corresponde al Centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas,

asignado para este tipo de instancias de capacitación docente. Sin embargo, las instancias formativas son de carácter general, existiendo baja formación docente para quienes se desenvuelven en pedagogía hospitalaria. Sin embargo, son las propias instituciones de aulas hospitalarias quienes a nivel organizacional y desde su visión otorgan oportunidades de crecimiento profesional en el área y así potenciar los saberes o estrategias pedagógicas de acuerdo con los requerimientos de los estudiantes y de acuerdo con el contexto territorial. Como sostienen [Gutierrez y Garrido \(2021\)](#) es necesario ofrecer una escuela que responda a la diversidad de los estudiantes, reorientar los servicios y un conocimiento experto. Cabe destacar, además, que es la propia corporación que contribuye con la subvención en calidad de préstamo de recursos que el docente requiere en su gestión, así potenciar el conocimiento de algunas patologías o enfermedades poco frecuentes que permitan ampliar la atención y la admisión de estudiantes que por ende recibirán atención educativa en el aula hospitalaria.

Por otro lado, la organización de las aulas hospitalarias está constituida por lineamientos y liderazgos que trabajan desde la corriente constructivistas, con aportes de ideas en que el estudiante es el gestor de su aprendizaje, por lo cual se establece el liderazgo de tipo democrático que obedece a fomentar la participación de la comunidad dejando que los docentes del aula hospitalaria solo planifiquen las estrategias pedagógicas y toma de decisiones. Esto permite desarrollar un liderazgo transformacional en quienes desempeñan labores tanto docentes como directivas, generándose una contribución en el éxito de la Corporación Educacional ([Muñoz, 2019](#)). Esto permite orientar, gestionar y desarrollar temáticas flexibles, consecuente a las modalidades de atención pedagógica, ya sea de tipo domiciliario, clínico o aula física.

En términos comunicacionales y de coordinación externa, estos se articulan en torno a variados elementos. Entendiendo que, como aula hospitalaria, tiene una estructura independiente según su ubicación geográfica. Este tipo de comunicación se establece según la administración educativa, además de la institución sostenedora del establecimiento educacional hospitalario ligado y apoyado por los

coordinadores que verifican la colisión de matrícula o asistencia del estudiante con el colegio de origen, recibiendo información que va desde el registro de admisión de los estudiantes, la documentación de las derivaciones, información de los equipos de asesoría y apoyo académico externo a la labor educativa. Este canal comunicacional y de organización permite obtener por parte del Ministerio de Educación y Departamento Provincial de Educación, en conjunto con la unidad técnica pedagógica, la entrega de propuestas evaluativas y reglamento de evaluación al aula hospitalaria. Destacar, además, que los docentes son los encargados de transmitir a los estudiantes la visión estratégica organizacional.

En cuanto a la relación que existe entre los establecimientos educacionales de origen y las entidades que desarrollan acciones en el ámbito hospitalario, se destaca el valor acerca de la pedagogía hospitalaria, puesto que se observa la promoción de actividades que van en favor de los estudiantes-pacientes y su recuperación.

La coordinación con los establecimientos de origen de los estudiantes se destaca, ya que son ellos los encargados de la retroalimentación del proceso de aprendizaje del paciente-alumno/a. La comunicación permanente que se debe tener con el Ministerio de Educación es fundamental, puesto que es el ente público que capacita y perfecciona a los docentes hospitalarios pese a las bajas oportunidades de capacitaciones. Al igual que los resultados definidos por [Peirats et al. \(2017\)](#) la tecnología permite mejorar la comunión y coordinación entre los centros educativos, familias, hospitales, además de la coordinación entre las aulas, permitiendo disminuir el aislamiento de los estudiantes y ofrecer nuevas formas de aprender a través de plataformas y uso de metodologías variadas.

En el proceso de hospitalización de un estudiante-paciente las familias suelen enfocar su atención en la enfermedad y no en el estado emocional en que se encuentra el niño, niña o joven al momento de ingresar. Resulta fundamental educar a los apoderados en este sentido, considerando que ellos reconocen la importancia de acompañar a los niños durante esta etapa. Por tanto, asimismo como lo describe [Calvo \(2017\)](#) la pedagogía hospitalaria merece todos los halagos por el trabajo

pedagógico y también por la preocupación del estado emocional del estudiante, resaltando una educación de tipo integral.

Existen acciones que no se encuentran normadas dentro de las instituciones estudiadas, como por ejemplo la formulación y evaluación de proyectos educativos que en concreto se realizan en etapas cortas, de esta forma se debe ampliar de igual forma la participación en el proceso normativo, ya que constituye un instrumento de gestión que permite la toma de decisiones y asignación de recursos en el proceso de enseñanza y la articulación entre entidades formativas.

Referencias

Aguilera, X., (2019). *Módulo de diversidad Asignatura PINNET. Serie Creación n°75. Facultad de Ciencias de la Educación: Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial*. Centro de Investigación en Educación Superior CIES-USS.https://resources.uss.cl/upload/2016/03/MATERIAL_DOCENTE_75.pdf

Arredondo, T. (2021). *Proyecto Educativo Institucional. Escuela Hospitalaria N° 1672. Oncológica Hospital de Niños Roberto del Río*. Ministerio de Educación.
<https://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/25204/ProyectoEducativo25204.pdf>

Arredondo, T. (2020). *Escuelas y aulas hospitalarias en Chile. Unidad Educación Especial*. Ministerio de Educación de Chile. <https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2020/09/ESCUELAS-Y-AULAS-HOSPITALARIAS-EN-CHILE.pdf>

Aznar, I., Cáceres, M. P., & Hinojo, F. J. (2007). Estudio de la Violencia y Conflictividad Escolar en las Aulas de Educación Primaria a través de un Cuestionario de Clima de Clase: El Caso de las Provincias de Córdoba y Granada (España). *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5(1), 164-177.

<https://www.redalyc.org/pdf/551/55100110.pdf>

Bustos, C. & Cornejo R. (2014). *Sentidos del trabajo en docentes de aulas hospitalarias: Las emociones y el presente como pilares del proceso de trabajo*. *Psicoperspectivas*, 14(2), 186-197.
<https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/365/335>

Caffaratti, S. (2013). *Aula con Vos. Educación Domiciliaria y Hospitalaria en Argentina*. Imprenta Lux S.A.

Calvo, M. (2017). La Pedagogía Hospitalaria: Clave en la atención al niño enfermo y hospitalizado y su derecho a la educación. *Aula*, 23, 33-47.
<http://dx.doi.org/10.14201/aula2017233347>

Fernández, M. (2000). La pedagogía hospitalaria y el pedagogo hospitalario. *Tabanque*, 15, 139-149.

Guillen, M. & Mejía A (2002). *Actuaciones educativas en aulas hospitalarias*. Narcea Madrid.

Gutierrez Cuevas, P. & Muñoz Garrido, V., (2021). Aulas hospitalarias: diferentes actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. *Revista de Educación Inclusiva, Monográfico, Aulas Hospitalarias*, 13-25.
<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/500>

Grau, C. & Ortiz, C. (2001). *La Pedagogía Hospitalaria en el Marco de una Educación Inclusiva*. Imagraf. Málaga.

Lizasoáin, O. (2016). *Pedagogía Hospitalaria. Guía para la Atención Psicoeducativa del Alumno Enfermo*. Editorial Síntesis.

Ministerio de Educación de Chile (2015). *Decreto Exento Nº 83. Aprueba Criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades*

educativas especiales y en situación de enfermedad. División General de Educación. <https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf>

Ministerio de Educación de Chile. (2003). *División de Educación General, Escuelas y Aulas Hospitalarias. Programa Educación Especial*. División Educación General. <https://dianagracee.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/10/200703281942170aulashospitalarias.pdf>

Muñoz, C. (2019). *Liderazgo transformacional en la gestión hospitalaria*. Tesis doctoral. Universidad de Lleida. <https://www.tdx.cat/handle/10803/668315#page=1>

Palomares–Ruiz, A., Sánchez–Navalón, B., & Garrote–Rojas, D. (2016). Educación inclusiva en contextos inéditos: la implementación de la Pedagogía Hospitalaria. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(2), 1507-1522. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.14242240815>

Polaino-Lorente, A., & Lizasoáin, O. (1992). *La Pedagogía Hospitalaria en Europa: La Historia Reciente de un Movimiento Pedagógico Innovador*. *Psicothema*, 4(1), 49- 67. <https://www.psicothema.com/pdf/814.pdf>

Reyes, F., Martín, M., & Daza, P. (2018). El papel del docente en un aula hospitalaria de oncología pediátrica. *Revista Andina de Educación*, 1, 3-11. <https://doi.org/10.32719/26312816.2018.1.1>

San Martín, D. (2014). Teoría fundamentada y ATLAS.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. *Revista electrónica de investigación educativa*, 16(1), 104-122. <http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html>

Ortigosa, J. M. & Méndez, F. X. (2000). *Hospitalización infantil: representaciones psicológicas*. Biblioteca Nueva.